

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ**Уста-Азизова Дилноза Ахраровна**

канд. пед. наук, доцент

Ташкентский государственный медицинский университет

Узбекистан

Аннотация. Медицинское образование имеет традиционно большую направленность на изучение практических аспектов взаимодействия с пациентом, проведения бесед, осмотров и обследований. При этом огромное влияние на конечный результат обучения оказывает именно практическая деятельность при решении задачи, связанной с помощью конкретному человеку.

Ключевые слова: интерактивные методы, инновационные подходы, процесс обучения, студенты–медики.

Annotation. Medical education has traditionally a great focus on studying practical aspects of interaction with the patient, conducting interviews, examinations and surveys. At the same time, it is the practical activity in the solution of the problem associated with helping a particular person that has a huge impact on the final result of training.

Key words: interactive methods, innovative approaches, learning process, medical students.

Медицинское образование имеет традиционно большую направленность на изучение практических аспектов взаимодействия с пациентом, проведения бесед, осмотров и обследований. При этом огромное влияние на конечный результат обучения оказывает именно практическая деятельность при решении задачи, связанной с помощью конкретному человеку.

Современный врач-профессионал должен обладать высокоточными отработанными практическими навыками, быстро принимать правильное решение в условиях стресса и дефицита времени. Возникает вопрос в том, как овладеть мастерством врача, не причинив вреда пациенту, который - занимает важное место в системе современного медицинского образования. Ведь получение теоретических знаний не представляет больших сложностей – в распоряжении студентов-медиков видеоматериалы, книги, статьи, лекции. Тогда как приобретение практического опыта всегда трудно достижимо, а главное, сопряжено с риском для реального пациента.

Ситуации по оказанию помощи при критических состояниях и изученные заранее их возможные исходы способствуют приобретению уверенности и компетентности студента-медика, однако многие критические ситуации встречаются в клинической практике не так часто, чтобы дать возможность многократно отработать слаженные действия врачебной бригады. Единственным эффективным и безопасным способом для отработки практических умений и клинического мышления в настоящее время служат тренажеры – системы, моделирующие при помощи компьютера реальную неотложную ситуацию.

С помощью применения на занятиях интерактивных методов и инновационных подходов в обучении, в будущей профессиональной деятельности врача, обеспечивается наилучший перенос знаний и навыков лечения большинства пациентов, полученных студентами-медиками во время обучения, без риска для самого пациента. Интерактивные методы позволяют преподавателю объективно оценить способность студента действовать в различных критических ситуациях, его знания и навыки, а также уверенность и стрессоустойчивость.

Применение разнообразных методов, таких как метод «кейс-стади», метод «проекта» в обучении студентов-медиков позволяет повысить познавательный интерес к изучаемым дисциплинам, улучшить понимание медицинских дисциплин, способствует развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Созданный как метод изучения медицинских дисциплин, в настоящее время метод case-study нашел широкое распространение в изучении медицины, юриспруденции и других наук.

Интерактивные технологии, включая кейс-метод, способствуют формированию профессиональной компетентности студентов, активизируют их познавательную деятельность и развивают критическое мышление, необходимое для инновационной практики в будущем [5].

Кейс - это реальная история, которая, в свою очередь, может быть использована в аудитории в качестве основы обучения [10]. Обучение по кейс-методу, согласно Сою [11], приводит нас к погружению и детальному исследованию сложной проблемы или реалии. Такой метод обучения может обогатить имеющийся опыт или усилить приобретенный в процессе предыдущей практики. Одним из основных преимуществ кейс-метода является то, что его континуум вмещает объемный, подробный контекст. Тем не менее, именно сильная сторона этого метода обучения часто рассматривается как серьезный недостаток: критики этого метода отмечают трудность доказательства того, что результаты изучения кейса не могут носить обобщенный характер и считаться универсальными в силу ограниченности «выборки информационного материала [9]. Впервые кейсы были использованы в юриспруденции в качестве свидетельствования приговоров, выносимых судьями, а также в качестве учебно-методического материала. В 30-е годы 20-го века кейсы были введены в психиатрию. Истории болезни велись с целью документации заболевания и на случай консультации с другими специалистами. Сегодня данный метод предусмотрен в преподавании практически всех медицинских дисциплин. В бизнес-курсы кейс-метод вошел в 1967 г., когда Стросс и Глейзер создали свою «обоснованную теорию» [12]. В середине 70-х годов 20-го века метод кейс-стади ввели в образовательные программы бизнес-школ, особенно интенсивно в Гарвардской школе бизнеса, с целью научить будущих менеджеров решать проблемы реальной жизни. Среди всех дисциплин кейсы наиболее широко используются в преподавании делового английского языка для взрослых.

По содержанию и целеполаганию кейсы можно подразделить на:

- 1) «историческое повествование»,
- 2) «координационный центр» для приобретения специальных навыков,

3) способ сформировать навыки принятия решений [11].

Под «историческим повествованием» мы подразумеваем историю, изложенную в кейсе и содержащую вопросы или конфликты, которые должны быть решены. Кейс такого рода может быть использован для ознакомления студента с тем, что произошло в жизни предприятия в реальности. Например, за основу кейса берется реальная история развития производственной компании, столкнувшейся с сокращением спроса на свою продукцию. Компания принимает решение изменить дизайн продукта и некоторые его характеристики, тем самым возвращаясь к прибыльности. Студент знакомится с таким кейсом и получает информацию о деятельности компании, появившейся проблеме, оценивает решения и действия, предпринятые руководством компании. Преподаватель подготавливает описание конкретного кейса, выбирает зоны актуализации: анализ всей последовательности событий; сосредоточенность студентов на сформулированных альтернативах; изучение действий, которые могут принести результат.

Таким образом, цели кейс-метода включают выработку навыков критического мышления, обучение через принятие решений и ролевые ситуации, развитие уверенности в своей правоте, противостояние другому подходу, анализа и решения проблем путем интерактивных дискуссий и осуществление и развитие навыков публичных выступлений и решения проблем в группах.

По мнению С.Р.Кристенсену, анализ участия студентов в дискуссии выявляет по крайней мере три различных уровня. На первом уровне студенты исследуют проблему, отбирают соответствующие факты, развивая логические выводы и представления. Обучающиеся обсуждают чужие проблемы, так что их роль - роль наблюдателя в традиционном академическом смысле [10]. На втором уровне студентам распределяют роли в кейсе, они развивают решения, которые требуют от них доводов в пользу конкретных действий, формулируемых с точки зрения потребностей, знаний и интересов персонажа. На третьем уровне студенты сами в полной мере проявляют желание и инициативу участия в работе, так что кейс больше не рассматривается как абстрактная идея, а становится фокусом самостоятельного или коллективного студенческого выбора, который они могли бы сделать в конкретной ситуации в реальном мире.

Таким образом, есть определенные особенности кейс-метода, привлекательные как для студентов, так и для инструкторов. Главной особенностью кейса является то, что сценарий, который использует реальные данные в предлагаемом контексте, предполагает открытую систему разрешения проблемы. Возможность найти элегантное решение в процессе креативной работы команды привлекает студентов и повышает эффективность их участия в обсуждении. Кроме того, студенты приобретают навыки, кейсы красочно иллюстрируют и помогают понять процесс принятия решений. Студенты воспринимают обучение по данному методу более позитивно, чем на традиционных курсах. Подобные формы активного обучения усиливают вовлечённость студентов, повышают мотивацию и способствуют формированию готовности к инновационной профессиональной деятельности [7]. Это происходит вследствие того, что глубинная структура данного подхода к обучению естественно вмещает и другие функции, связанные с методом тематического исследования - развитие навыков критического мышления, использование реальных проблем, акцент на концептах, написание и презентационные навыки, активное кооперативное обучение [9].

Литература:

1. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации / Под редакцией академика РАМН, проф. Н.Д. Ющука – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336с.
2. Дианкина М.С. Профессионализм преподавателя высшей медицинской школы (психолого-педагогический аспект). – М.: 2002. – 256 с.
3. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Смирнова Н.Б., Волошина Е.А., Зорин К.В. Педагогика в медицине: Учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений. / Под ред. Н.В. Кудрявой. – М.: Издательский центр —Академия, 2006. – 320 с.
4. Patten R. and Swanson D. "Using Cases in the Teaching of Statistics." in H. E. Klein (Ed.) Interactive Innovative Teaching and Training: Case Method and Other Techniques. Needham, MA: World Association for Case Method Research & Applications. 2003. pp. 21 -30.
5. Herreid, C. F. Case Studies in Science: A Novel Method of Science Education. Journal of College Science Teaching, 2004, 33(4), 27–31.
6. Christensen C. R., and Hansen, A. J. Teaching and the Case Method Boston: Harvard Business School, 1987. pp. 35.
7. So, W. M. W. The Case Study Approach: Some Theoretical, Methodological and Applied Considerations. Hong Kong Institute of Education, 2003.
8. Strauss, A., & Glaser, B. G. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing, 1967.
9. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Эмпирическое исследование уровня эмоционального выгорания у студентов-медиков. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi /2025, T.3, выпуск 7, 5-8 bet.
10. Шойимова Ш.С. Strategies for Improving the Psychological Preparedness of Teachers in Higher Education Institutions. American Journal of Alternative Education / aprel 2025, Vol.4. 167-170 bet.
11. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Эмоциональное выгорание в среде студентов-медиков: Эмпирическая оценка. Journal of Healthcare and Life-science Research / Vol.4, No. 4, 2025, 211-217 bet.
12. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Синдром профессионального выгорания у медицинских работников: эпидемиология, механизмы, последствия и стратегии профилактики. International journal of scientific researchers. Volume14, issue1,oktober 2025, 204-210 p.
13. Shoyimova Sh.S. Personal Qualities and Value Orientations of a Doctor-Teacher: Practical Recommendations for Professional Development. American Journal of Alternative Education /Vol.2, No. 8, 2025, 197-200 bet.
14. Shoyimova Sh.S. Shifokor-pedagoglar faoliyatining psixologik-pedagogik xususiyatlari. Pediatriya. Ilmiy-amaliy jurnal. 1-сон 2025 йил, ТошПТИ, Б. 389-392
15. Shoyimova Sh.S. O'zbekistonda klinik psixologiyaning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari (psixosomatika va kasallikka munosabat) "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 711-719 b.
16. Muxammadiyev N.E. O'rta asr sharq olamida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari. "Korrupsiyasiz jamiyat - muammo va yechimlar" mavzusida 2025 yil 12 fevralda o'tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Jizzax 12-Fevral, 2025 йил В. 8-11
17. Axmedova M. Bag'rikenglik tinchlik va barqarorlik asosidir, Mahalliy Vol. 4 No. 4 2025 yil 215-220 betlar

18. Axmedova M, Djurayeva S.N., Yunusova X.E., Raximjonov D.O. Scopus Q1, History of the origin and evolution of the architecture of qashqadaryo shrines Rossiya, № 2 2025 yil, 181-191
19. Axmedova M, O'zbekiston xotin-qizlariga e'tibor va gender tenglikni ta'minlashdagi muhim qadamlar, International scientific and practical conference "the role of women in the development of science and the spiritual and educational sphere: problems and solutions" february 28, 2025, 2025 yil, 322-325 betlar
20. Уста-Азизова Д.А., Джабарова Ю.Ж. Развитие медицинской педагогики
21. в современном мире. Colloquium-journal. Научный журнал №41 (234), Польша, 2025. 42-45 стр.
22. Уста-Азизова Д.А., Абдухамидова М. Педагогическое мастерство и его роль в деятельности учителя. Pedagogik tadqiqotlar jurnali. N5,Iyun,2025. 7-10 стр
23. Уста-Азизова Д.А., Абдиева А.А. Значение педагогических приёмов в профессиональной деятельности учителя: психологические, физиологические аспекты и внешняя выразительность как педагогический инструмент. Pedagogik tadqiqotlar jurnali. N2, May, 2025. 180-191 стр.
24. Уста-Азизова Д.А., Хатамова З.З. Кейс-метод в обучении. Ilm Fan Xabarnomasi. Volume 8, issue1, Iyun, 2025. 62-69 стр
25. Уста-Азизова Д.А., Мамаюсупова Г.К. Педагогическое мастерство как основа эффективного образовательного процесса. Ilmiy Tadqiqotlar Va Ularning Yechimlari Jurnali. Vol. 5 N01. 2025. 324-328 стр
26. D.A. Usta-Azizova, N.A. Mirzaeva "Game-based methodologies aimed at searching for new Forms of relationships between teachers and students" In Volume 4, Issue 2 of International scientific journal Science and Innovation, April 2025.1-4 b.
27. Уста-Азизова Д.А. Современные тенденции развития педагогики и психологии образования. "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 797-802 b.
28. Уста-Азизова Д.А. Методика профессионального обучения. Учебное пособие. – Ташкент. Изд. «Фан». 2014.- 105 с.
29. Уста-Азизова, Д. А. Интерактивные методы как средство развития профессиональной компетентности студентов педагогических направлений // Педагогика и психология образования. — 2021. — № 3. — С. 74–79.
30. Уста-Азизова Д.А., Г.Абдуллахужаева. Основные навыки психолого-педагогического профессионального общения в медицине. Colloquium-journal Научный журнал №1 (25), Польша, январь, 2019. С.57-59.
31. Уста-Азизова, Д. А. Подготовка студентов к профессиональной инновационной деятельности: теоретико-методические основы. — Ташкент: ТГПУ, 2022. — 145 с.
32. Уста-Азизова Д.А. Psychological-Pedagogical Means of Medical Students' Activity in Self-Study and Self-Realization. Eastern European Scientific Journal Düsseldorf – Germany. Vol. 7 No. 10, 2019. С.65-68.
33. Mirzaeva N.A., Usta-Azizova D.A. «The impact of deprivation on the formation of a child's personality: psychological aspects and consequences», Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. Volume 3, Issue 4, April 2025. 115-118 b.
34. Мирзаева Н.А. Путь к эмоциональному благополучию в раннем детстве. "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 448-454 b.
35. Мирзаева Ш.Р. "Современные подходы к обучению клинических дисциплин в медвузе", Pediatriya jurnali 2024/4-son, 458-462 betlar;

36. Мирзаева Ш.П. "The psychology of feedback and its impact on the effectiveness of medical education" Central Asian Journal of Education and Innovation 2025 y. №3, 83-87 betlar.
37. Мирзаева Ш.П. "Psychological mechanisms of critical thinking formation in medical students in the digital age". "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari / 20 sentabr 2025 yil. - Toshkent, 459-462 betlar
38. M.A.Tog'ayev. Onalar va bolalar tibbiyotida innovatsiyalarva zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi. European Journal of Interdisciplinary Research and Development. 2025-yil may. 1-10 bet.
39. Хайтматова Г.А. Современные подходы к преподаванию истории в медицинских вузах: интеграция гуманитарных наук // Journal of Healthcare and Life-Science Research, Vol. 4. №4, 2025 ISSN: 2181-4368, p. 172-176.
40. Khaytmatova, G.A. The historical and scientific path of uzbek medicine: From Ibn Sina's treatises to digital healthcare. (2025). Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing ,3(4), 109-114.
41. Хайтматова Г.А. Педагогический потенциал гуманитарных наук в формировании нравственных и профессиональных качеств будущего врача. "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 812-818 b.
42. Худайбердиев А.К. Социально-философские аспекты защиты молодежи от информационной угрозы // Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. Том 5 № 7 (2025). – С. 22-29.
43. Гафурова Н.М., Уста-Азизова Д.А. Развития компетенций самосовершенствования студентов при обучении модуля "Профессиональная педагогика. Профессиональная психология". Педиатрия. Научно-практический журнал. №1, 2025 г., 158-160 стр.
44. Гафурова Н.М., Уста-Азизова Д.А. Современные подходы к преподаванию педагогики студентам-медикам: повышение эффективности и формирование профессиональной компетентности. Педиатрия. Научно-практический журнал. №1, 2025 г., 161-164 стр.
45. Гафурова Н.М. "Психологические проблемы современной узбекской семьи и их решения". "Чтения Профессора Васили Каримовой" материалы Республиканской научно-практической конференции. Ташкент. 20 сентября.2025 г. 218-221 стр.
46. N.M. Gafurova. Key aspects of formation and development of a healthy lifestyle culture among medical students. Science and Innovation journal. Volume 4 Issue 2 February 2025. 144-150 p.
47. N.M. Gafurova. Pedagogical factors and conditions for the formation and development of a healthy lifestyle. Science and Innovation journal. Volume 4, Issue 2 February 2025. 133-143 p.
48. Гафурова Н.М., Исмаилова Ф.М. Искусственный интеллект в медицине: современные приложения, эффективность, риски и перспективы внедрения. International journal of scientific researchers. Volume14, issue1,oktober 2025, 197-203 p.
49. Гафурова Н.М., Миракбаров М.М. Эргономика стоматолога: профилактика профессиональных заболеваний и оптимизация рабочей среды. International journal of scientific researchers. Volume14, issue1,oktober 2025, 204-210 p.
50. Tulemetova G.T., Mirzayeva Sh. R., Abduraimova Sh.A. Religious Studies. Handbook for International Students / – Т.: Best-publish, 2025. – 132 p.
51. Рахманова Э.Ю., Тулеметова Г.Т. Плюсы и минусы использования искусственного интеллекта. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 2025, июль, №41, С.10-12

52. Куйлиев Б. Т. Скрытые методы манипуляции в обществе: анализ применения в политике, рекламе и других сферах общественной жизни //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 57-62.
53. Куйлиев Б. Сравнительный анализ технологий политико-психологического манипулирования //Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 107-115.
54. Куйлиев Б. Т. Политическое манипулирование в системе понятий политической науки: анализ и вызовы //scholar. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 183-189.
55. Куйлиев Б. Т. Политическое манипулирование в средствах массовой информации: основные методы и инструменты //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 32-34.
56. Kuyliyev B. T. Characteristics of convergent political manipulation technologies used on the internet //Вопросы политологии. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 1783-1790.
57. Alimova Muxiba Muzaffarovna. O'zbekistonda ma'rifat va diniy bag'rikenglik millatlararo totuvlik siyosati – barqaror rivojlanish garovidir Toshkent, Pediatriya №1/2025 yil,90-92 betlar
58. Djabbarova Yulduz Djumaniyazovna Bioethice in Uzbekistan:Laws and practice of mebical universities //Galaxy international Interdisciplinary Research journal. In Volume 13,Issue 9 September, 2025 st.58-62.
59. Djabbarova Yulduz Djumaniyazovna. The legacy of Abu Ali Ibn Sina and Its impacf on modern medical scidnce and education in Uzbekistan. Edu Vision:Journal of Innovafions in Pedagogy and Ediuational Advancements. In Volume 1, Issue 09 September 2025. 197-203 стр.
60. Юлдуз Джаббарова. Интеграция правовых знаний в медицинское образование в Узбекистане: необходимость и перспективы. Спецвыпуск междисциплинарного электронного научного журнала «Общество и инновации» Том 6 № 9/S (2025): 107-114 стр.
61. Y.Dj. Djabbarova. Pedagogical heritage of the jadids. Science and Innovation journal. Volume 4 Issue 2 February 2025. 151-154 p.
62. Sagatova Ziyoda Bakhtiyarovna. The impact of the turkic cultural heritage on joint projects in the field of decorative and applied arts of Uzbekistan and Turkey. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nurcing. Volume3, Issue04 April 2025, 158-164 p.
63. Сагатова З.Б. Современный театр как платформа культурного диалога: сотрудничество театральных коллективов Узбекистана и Турции. Педагогика. Научно-теоретический и методический журнал. 2025 год, №3, 300-304 стр.
64. Raxmanova E'zozxon Yuldashevna. Encouraging influence in the management of innovation and pedagogical activities. Web of Teachers: Inderscience Research. Volume3, Issue 04 April 2025, 84-91p.